

Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada, Inversiones del Carmen S.A., en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que acogió el de nulidad interpuesto contra la de instancia que dio lugar a la demanda, declaró los autodespidos como justificados y ordenó el pago únicamente por el empleador de las prestaciones que señala y, en sentencia de reemplazo, declaró la existencia de un único empleador y condenó solidariamente a las demandadas al pago de las descritas.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar los requisitos que deben cumplirse para la declaración de un único empleador”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la causa Rol N°258-2018, que desestimó el recurso de nulidad por la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, atendido que correspondía al recurrente señalar en forma clara, precisa e indubitada como fueron infringidas las

normas invocadas en el recurso, o como se refleja su infracción en lo dispositivo, exigencia que no cumplió.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia impugnada acogió el arbitrio, fundado en la causal de nulidad dispuesta en el artículo 478 e) del Código del Trabajo, dado que existía abundante prueba documental, rendida por la parte demandante, que no fue objeto de análisis ni valoración.

Luego, en la sentencia de reemplazo sostuvo que para declarar la existencia de un único empleador deben concurrir: a) una dirección laboral común; y b) la similitud o necesaria complementariedad de productos o servicios, o la existencia de un controlador común, lo que fue acreditado en la causa, por lo que concurren los requisitos establecidos en el artículo 3 inciso cuarto del Código del Trabajo y corresponde declarar que las demandadas constituyen un único empleador para efectos laborales y previsionales.

Sexto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a la materia para unificación, tal exigencia no aparece observada, desde que la sentencia de contraste no contiene pronunciamiento alguno.

Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la parte demandada, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido contra la sentencia veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 5: estése a lo resuelto.

Regístrese y devuélvase.

N°10.801-26.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Leonor Etcheberry C. Santiago, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

